

РОЛЬ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ**Наимова Маржонабону Бобир кизи**

Магистрант УМЭД

Далабаев Умридин

Научный руководитель: Профессор кафедры

«Системного анализа и математического моделирования»

Аннотация будет рассматривать ключевые аспекты роли исламского банкинга в мировой финансовой системе, включая его вклад в финансовую стабильность, разнообразие инвестиционных возможностей, привлечение капитала из мусульманских и немусульманских источников, а также его влияние на социальное и экономическое развитие. Текст аннотации может также обсуждать эволюцию исламского банковского сектора, его стратегии в международном банковском бизнесе, а также вызовы и возможности, с которыми он сталкивается в глобальном контексте. Анализировать преимущества исламского банкинга с точки зрения этики, устойчивости и эффективности, а также сравнивать его с традиционными банковскими моделями для выявления его уникальных особенностей и потенциала в мировой финансовой системе.

Ключевые слова: Исламское финансирование; Шариатские принципы; Мурабаха; Мудароба; Исламский банкинг; Сукук; Инвестиционные фонды в исламском финансировании; Мушарака; Традиционное финансирование; Процентная ставка; Коммерческие банки; Акции и облигации; Кредиты и займы; Рыночные инвестиции; Риски и риск-менеджмент; Нормативные требования и регулирование; Сравнение эффективности исламского и традиционного финансирования.

Исламский банкинг основан на принципах исламской веры в отношении коммерческих операций. Принципы исламского банкинга заимствованы из Корана, центрального религиозного текста ислама. В исламском банке все транзакции должны соответствовать шариату, правовому кодексу ислама, основанному на учении Корана. Правила, регулирующие коммерческие операции в исламском банке, называются фикх аль-муамалат.

Арабы и Османская империя активно торговали с зарубежными странами, включая Испанию, где создали специфическую финансовую систему без процентов и использовали методы разделения прибыли и рисков. С ростом торговых связей между Европой и Азией, европейцы перенесли свою процентную банковскую систему в эти регионы, что стало более широко известно за пределами Европы. Несмотря на это, многие местные предприниматели изначально избегали использования процентных систем. В связи с ростом экономического спроса и отменой колониальных правил, возросла потребность в банковских услугах, и некоторые страны ввели беспроцентную банковскую систему, предоставляя более удовлетворительные варианты для предпринимателей и государственных органов.

Сберегательный банк Мит-Гамр, основанный в 1963 году в Египте, обычно называют первым примером исламского банкинга в современном мире. Когда Мит-Гамр одалживал деньги предприятиям, он делал это на основе модели участия в прибылях. Проект Мит-Гамр был закрыт в 1967 году по политическим причинам, но в течение года своей деятельности банк проявлял большую осторожность, одобряя только около 40% заявок на бизнес-кредиты. Однако в экономически хорошие времена коэффициент дефолта банка считался нулевым.

Более того, престижные конференции, такие как Министры финансов исламских стран и Первая международная конференция по исламской экономике, рассматривали идею исламских финансов. В результате беспроцентная банковская деятельность стала практикой от теории к практике, и в 1975 году был создан межправительственный банк. В том же году был открыт первый частный

беспроцентный банк, Исламский банк Дубая, за которым последовали другие банки в странах, включая Судан, Египет и Кувейт.

С 1975 года открылось более пятидесяти беспроцентных банков, большинство из которых расположены в странах с мусульманским населением. Однако исламские банки открылись в Западной Европе в начале 1980-х годов. Более того, правительства Пакистана и Ирана ввели исламскую банковскую систему в своих банковских системах.

Таблица 1.

Разбивка глобального IFSI по секторам и регионам (млрд долларов США) (2022 г.)¹

Регион	Islamic Banking Assets	Sukuk Выдающийся	Активы исламских фондов	Takaful Взносы	Общий	Доля
Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC)	1 342.9	356.6	24.1	16.7	1 750.4	53.6 %
Юго-Восточная Азия (SEA)	307.2	411.4	32.8	6.0	757.4	23.3 %
Ближний Восток и Южная Азия (MESA)	478.3	57.8	62.9	5.9	604.9	18.6 %
Африка	49.6	2.9	1.9	0.8	55.2	1.7 %
Другие	71.2	1.0	14.9	0.6	87.7	2.7 %
Общий	2 249.2	829.7	136.6	30.0	3 245.5	100.0 %
Доля %	69.3 %	25.6 %	4.2 %	0.9 %	100	

Преодолевая сложную глобальную финансовую ситуацию, глобальная индустрия исламских финансовых услуг (IFSI) в 2022 году продемонстрировала устойчивость, а также зафиксировала структурное развитие. Глобальный IFSI

¹ Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023

оценивается в 3,25 триллиона долларов США в 2022 году, что означает более медленный рост активов в долларовом выражении на 6,2% в годовом исчислении (2021 год: 3,06 триллиона долларов США). Если мы посмотрим на это исламское финансирование по секторам, доля исламского банкинга находится на вершине с долей в 2,25 триллиона долларов США с долей 69,3%, что также подтверждает его стабильность.

Исламский банкинг действует на принципах, вытекающих из Шариата, или исламского закона, который запрещает определенные виды деятельности, такие как проценты (риба), неопределенность (гарар) и инвестиции в бизнес, который считается харамом (запрещенным), например, связанный с алкоголем, азартные игры или свинина. Основными принципами исламских финансов являются следующие:

- ✓ Богатство должно быть получено за счет торговли и инвестиций в активы, что соответствует шариату и законно;
- ✓ Относиться к деньгам как к товару и распоряжаться ими на этом основании строго запрещено;
- ✓ Важно, что инвестиции являются не только средством дохода, но и приносят социальную пользу обществу;
- ✓ Уровень риска и риска, размер прибыли должны быть справедливо распределены между сторонами;
- ✓ Требуется воздерживаться от деятельности, запрещенной законом, вредной для государства и общества.

Основные запреты в исламской финансовой системе заключаются в следующем:

- Запрет на операции, основанные на процентах (Рибо);
- Запрет неопределенности (Гарар);
- Запрет азартных игр и чрезмерных спекуляций (Майсир);
- Запрет монополии на сырьевые товары (Эхтикор);

- Запрет недобросовестных сделок;
- Запрет торговли, противоречащей исламскому праву и мусульманской морали;
- Запрет финансового мошенничества.

Ислам запрещает любые сделки, содержащие элементы ростовщичества, большинство мусульманских мыслителей осуждают ростовщичество не только как противоречащее морали, но и как препятствие на пути развития общества. Исламская финансовая система препятствует чрезмерному накоплению и запрещает чрезмерную неопределенность, азартные игры и рискованные практики. При этом он считает необходимостью поддержку договорных обязательств и открытость для информации. Все вышеперечисленные условия также являются важными условиями для создания исламского банка и формируются соответствующим образом.

1 Рисунок. Рост совокупных активов исламских банков (2015-2021 гг., млрд \$)²

По данным 2021 года, число исламских банковских учреждений в мировом сообществе составит 566 с общими банковскими активами в 2,8 триллиона долларов США, что показывает рост на 17% по сравнению с предыдущим годом, а

² ICD – Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022

прогноз - ожидается, что к 2026 году этот показатель превысит 4,0 триллиона долларов США.

Таблица 2.

Сравнительное сравнение исламского банкинга и традиционных банковских продуктов³

Исламские банковские продукты		Традиционные банковские продукты
Бизнес-банкинг		
Финансовые продукты		Кредиты
Мурабаха, Салам		Рабочий капитал
Мурабаха, Мушарака, Иджара, Истисна		Основные инструменты
Мушарака, Иджара		Лизинг
Мурабаха, Карди хасан		Микрокредиты
Инвестиционные счета		Депозиты
Вадиа, Карди хасан		Номера текущих счетов
Murozaba, Вакала		Срочные вклады
Розничные банковские услуги		
Финансовые продукты		Кредиты
Мурабаха, Иджара		Потребительские кредиты
Мурабаха, Мушарака, Иджара		Авто кредит
Мурабаха, Мушарака, Иджара		Ипотечные кредиты
Карди хасан		Кредитные карты
Инвестиционные счета		Депозиты
Вадиа, Карди хасан		Номера сберегательных счетов
Murozaba, Вакала		Срочные вклады

В таблице 1.3 мы можем увидеть сравнительную таблицу продуктов и услуг, предоставляемых исламскими банками, которые могут быть использованы в

³ Подготовлено автором

качестве альтернативы традиционным банковским продуктам, которые предлагаются в альтернативной финансовой системе для финансирования существующих инвестиций.

В заключение, исламский банкинг играет значительную роль в современной финансовой системе, предоставляя альтернативу традиционным банковским услугам с учетом принципов исламской шариатской финансовой системы. Его основные принципы, такие как запрет на проценты и участие в риске и прибыли, обеспечивают более справедливые и этичные финансовые отношения. Исламские банки активно внедряются как в странах с мусульманским большинством населения, так и в других регионах мира, что свидетельствует о их росте и значимости. Их роль в финансировании инфраструктурных проектов, малого бизнеса и социальных программ подчеркивает их вклад в экономическое развитие и социальное благополучие.

Однако, несмотря на свою значимость, исламский банкинг сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость соблюдения строгих исламских нормативов, а также проблемы адаптации к современной финансовой среде. Тем не менее, его постоянный рост и развитие свидетельствуют о его потенциале и значимости в мировой экономике.

В целом, исламский банкинг продолжает расширять свое влияние, предлагая альтернативу традиционным финансовым институтам и демонстрируя значимость этических принципов в современной банковской деятельности. Его роль в поддержке устойчивого развития и финансовой инклюзии делает его важным игроком на мировой финансовой арене.

Ссылки и приложения

1. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023
2. ICD – Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022

3. Муфти Мухаммад Таки Усмани «Введение в исламские финансы», 1998
4. Байдаулет Е.А. Основы исламских финансов. - Т.: НМИУ «Узбекистон», 2019
5. <https://www.isdb.org/> - Официальный сайт Исламского Банка Развития.
6. <https://icd-ps.org/en> - Официальный сайт Исламского Корпорации Развития Частного Сектора.